

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 633.854.78:631.52:581.144

KUNGABOQARDA ODDIY VA MURAKKAB DURAGAYLASH NATIJASIDA OLINGAN F₁ AVLODLARIDA BARGLARIDAGI UMUMIY SUV MIQDORINI ANIQLASH NATIJALARI

Xayratdinova Sayera Ansatbaevna,

Tayanch doktorant

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

E-mail: sayera19812@gmail.com

Aytjanov Baxitjan Uzaqbayevich,

Q.x.f.d., k.i.x. Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

E-mail: aytjanov1974@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436894>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kungaboqar navlarini oddiy va murakkab duragaylash natijasida olingan birinchi avlod duragay kombinatsiyalarining barglaridagi umumiy suv miqdori hajmini aniqlash bo'yicha bayon etilgan. Shuningdek, olingan ma'lumotlar bo'yicha dala sharoitida oddiy va modellashtirilgan qurg'oqchilik fonlarida o'rganilgan o'simliklarning laboratoriya sharoitidagi kungaboqar barglaridagi umumiy suv miqdori taxlillari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Duragay kombinatsiya, irsiylanish, oddiy va murakkab, geterozis, ota-ona shakllari, oddiy va modellashtirilgan fon, duragaylash, suv tanqisligi.

Аннотация: В статье исследован обций водный статус листьев первого поколения гибридов подсолнечника, полученных методом простого и сложного опыления. Представлены лабораторные данные по содержанию воды в листьях растений, выращенных в полевых условиях при обычном и моделируемом дефиците влаги, что позволяет оценить влияние различных гибридизационных комбинаций и условий засухи на водный режим растений.

Ключевые слова: Гибридная комбинация, наследование, простое и сложное опыление, гетерозис, родительские формы, обычный и моделируемый фон, гибридизация, дефицит воды.

Abstract: The study investigates the total leaf water content in first-generation sunflower hybrids obtained through simple and complex pollination. Laboratory analyses of leaf water content are presented for plants grown under field conditions with normal and simulated water deficit, enabling assessment of the effects of different hybrid combinations and drought conditions on plant water status.

Keywords: Hybrid combination, inheritance, simple and complex pollination, heterosis, parental forms, normal and simulated background, hybridization, water deficit.

Kirish. Dunyo mamlakatlari bo'yicha eng ko'p kungaboqar yetishtiruvchi Ukraina, Rossiya, Argentina, Ruminiya va Xitoy kabi davlatlari yetakchilik qilib qelmoqda. Kungaboqar moyi oziq-ovqatdan tashqari tibbiyotda, kosmetologiyada, parfyumeriyada va qurilish sohalarida qo'llaniladi. Kungaboqarda yuqori moydor va sifatli hosil olish bo'yicha qator mamlakatlar jumladan, Rossiya, Moldoviya, Turkiya, Fransiya, Ruminiya va Shimoliy Amerika kabi xorijiy davlatlar olimlari tomonidan seleksion jarayonlarda asosiy qimmatli xo'jalik belgilari yuqori bo'lgan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kungaboqarning yangi boshlang'ich ashyo va navlari yaratish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Lekin bugungi kunda dunyoda ro'y berayotgan suv tanqisligiga bardoshli qurg'oqchilikga bardoshli kungaboqar o'simliklar genetikasi va seleksiyasida yangi usullarni qo'llagan holda irsiy belgilari turg'un va sifat ko'rsatkichlari sanoat talablariga mos bo'lgan boshlang'ich shakllar va navlar yaratishga bo'lgan talab oshib bormoqda.

Mamlakatimizda esa ekologiyaning turli darajada o'zgarishlari sababli suv tanqisligi va qurg'oqchilikka bardoshli qishloq xo'jaligi ekinlarini xususan, kungaboqarni Rossiya namunalarini mahalliy navlar bilan chatishtirish natijasida, oddiy va murakkab duragay avlodlarni asosiy qimmatli xo'jalik belgilari tahlillari asosida yangi boshlang'ich shakllarni ajratib olish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kungaboqar o'simligi seleksiyasida oddiy va murakkab duragaylash natijasida irsiyati o'zgaradi, buning natijasida asosiy qimmatli xo'jalik belgilari nisbatan ijobiy hamda suv tanqisligiga bardoshli yangi tizmalarni yaratish imkonini beradi. Turli xil seleksion tanlashlar yangi navlarni yaratishning asosiy omillaridan hisoblanib, oddiy va murakkab chatishtirish uslublari va boshlang'ich shakllarning genotipiga bog'liq xisoblanadi.

D.T.Abdukarimovning ta'kidlashicha kungaboqar seleksiyasida geterozis duragaylaridan foydalanish bu ekinning hosildorligi va o'simlik moyini ishlab chiqarishni keskin oshirilishiga olib keldi. Amerika Qo'shma shtatlari va Ruminiyada kungaboqarning duragaylarini ekishga to'lig'icha o'tilgan. Bundan 40 – 50 yil muqaddam O'zbekistonda kungaboqar ekini katta maydonlarda ekilib yuqori hosil olishga erishilgan edi. Oxirgi bir necha yildan beri Samarqand qishloq xo'jalik instituti genetika seleksiya va urug'chilik kafedrasida olimlari (dots. M.Lukov va boshqalar) tomonidan kungaboqar ekini seleksiyasi va urug'chiligi sohasida ishlar keng miqyosda olib borilmoqda [1].

Kungaboqarning namlikka talabi yuqori biomassa va urug' hosilining shakllanishi uchun o'stirish mintaqasiga bog'liq holda, kungaboqar 1 ga maydonda 2000-5000 m³ va undan ortiq suv sarflaydi. Transpiratsiya koeffitsiyenti 400-700 gacha o'zgaradi. Bitta o'simlik o'suv davrida 200 kg dan ortiq suv talab qiladi [2].

G.Sabirovning izlanishlarida o'simliklarning barglaridagi umumiy suv miqdori o'simliklar o'sish holatiga, tuproq namligining miqdoriga, o'simlik turiga va rivojlanish fazalariga ko'ra o'larning tarkibida har hil miqdorda suv bo'ladi. I.Anarboyev., R.Balkibekovalarning izlanishlaricha kungaboqar suv bilan yetarli darajada ta'minlanmasa o'simlikda kechadigan fiziologik jarayonlar buziladi, rivojlanishi va o'sishi sekinlashadi, natijada hosildorlik past bo'ladi. Aksincha, suv meyo'ridan ortiqcha berilganda o'simlik poyasi keskin o'sib savatchalar tugish jarayoni buziladi, bular ham hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi [3].

G.S.Posipanov, V.E.Dolgodvorov, B.X.Jerukovlarning izlanishlaricha madaniy kungaboqar cho'l ekotipiga mansubdir. Chuqur kirib boradigan o'q ildizlari va gipokotildan hosil qiladigan murtak ildizlarini shakllantirish qobiliyati uni

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qurg'oqchilik va dasht shamollariga chidamliligini ta'minlaydi, shuningdek, sovuqqa juda chidamliligi va ekologik plastikligi bilan ajralib turadi [4].

Adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, dunyo seleksioner olimlari so'nggi yillarda kungaboqarni duragaylash natijalari asosida aksariyat qimmatli xo'jalik belgilari ijobiy bo'lgan boshlang'ich ashyolar va navlar yaratishdi. Ammo, kungaboqarni mahalliy navi bilan uzoq Rossiya navlarini chatishtirishga jalb etgan holda, oddiy va murakkab duragay avlodlarni turli xil sharoitlardagi asosiy qimmatli xo'jalik belgilari tahlillari asosida tadqiqotlar qariyb olib borilmagan. Shuning uchun kungaboqarni uzoq Rossiya navlarini chatishtirib olingan oddiy va murakkab duragaylardan foydalanib, tezpishar, hosildor, serbarg, va boshqa asosiy belgilari ijobiy bo'lgan boshlang'ich tizmalar yaratishga ushbu ilmiy tadqiqot ishi yo'naltirilgan.

Materiallar va uslublar. Ilmiy tajribalar Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining "Moyli ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi" laboratoriyasi dala va laboratoriya sharoitida olib borildi. Kungaboqarni oddiy va murakkab chatishtirishdan olingan birinchi avlod duragay o'simliklar urug'liklari 60 x 25 x 1 tartibda 3-4 sm chuqurlikda, ych qaytariqda 50 uyali, har bitta uyaga 2-3 tadan qilib ekildi. Qolgan agrotexnik tadbirlar DSHIICHBning tajriba xo'jaligida qabul qilingan yagona usulda olib borildi va duragaylarda o'simlik bo'yi F_1 duragaylarida dominantlik koeffitsiyenti G.M. Veil va R. YE. Atkins ishlarida keltirilgan S.Wright formulasi bo'yicha hisoblandi.

Olib borilgan dala tajribalarida o'simliklarning suv almashinuvining muhim fiziologik ko'rsatkichlari quyidagi usullar bilan aniqlandi: Barglardagi umumiy suv miqdori va barglarning suvni ushlab xususiyati duragaylarining suv tanqisligi, ya'ni modellashtirilgan qurg'oqchilikka biror belgi bo'yicha ta'sirchanlik darajalari moslashuvchanlik koeffitsiyenti (Kmos.) quyidagi S. A. Yebarhart, W.A/Russel formulasi bo'yicha aniqlash orqali baholanadi.

Tadqiqot natijalari. Bizing tadqiqotlarda kungaboqarni Rossiya navlarini mahalliy KK-1 navi bilan chatishtirish natijasida olingan oddiy va murakkab duragaylarning umumiy suv miqdori bilan optimal ta'minlanganlik hamda modellashtirilgan qurg'oqchilik muhitida F_1 oddiy duragaylarini ota-ona shakllari va murakkab duragaylarni oddiy duragaylarga nisbatan barglaridagi umumiy suv miqdori irsiylanishi aniqlandi.

Shuningdek, umumiy suv miqdori bilan optimal ta'minlanganlik va modellashtirilgan qurg'oqchilik muhitlarida kungaboqarni F_1 duragay avlodlarida o'simlik barglaridagi umumiy suv miqdori tahlil qilindi. Ushbu tajribalarimizda kungaboqar navlari va ularning F_1 oddiy va murakkab duragaylarida barglaridagi umumiy suv miqdori suv bilan optimal ta'minlanganlik sharoitida (optimal fonda) gullash-hosil to'plash fazasida tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-72%, modellashtirilgan qurg'oqchilik fonida esa 48-50% ni tashkil qilgan holda har ikkala fondagi tahlil qilindi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Suv bilan optimal ta'minlangan sharoitda navlarda barglardagi umumiy suv miqdori 68,5 foizdan S-Alstor navida, 72,5 foizgacha S-NS-H-2011g navida, oddiy duragaylarda esa 75,3 foizgacha F_1 (Sor GollipsxKK-1) hamda murakkab duragaylarda 78,5 foizgacha F_1 [(Sor GollipsxKK-1)x(TelsxKK-1)] ekanligi aniqlandi. Ushbu belgi bilan irsiylanishi o'rganilganda oddiy duragaylarda ham murakkab duragaylarda ijobiy holatda ekanligi aniqlandi. Bunda F_1 (S-NS-H-2011gxKK-1) duragayida (hp) 10,3 ga va F_1 (Sor GollipsxKK-1) duragayida (hp) 32,0 ga teng bo'lib boshqa o'rganilgan oddiy duragaylarga nisbatan irsiylanishi yuqori bo'lganligi qayd etildi. Murakkab duragaylarda esa irsiylanish F_1 [(Sor GollipsxKK-1)x(TelsxKK-1)] 4,46 dan, F_1 [(Jant lowerxKK-1) x (Ak-12/95xKK-1)] 5,50 gacha bo'ldi.

Kungaboqarni navlari va F_1 oddiy va murakkab duragaylarida barglardagi umumiy suv miqdori bilan modellashtirilgan qurg'oqchilik muhitida tahlil qilinganda, navlarda 68,3 foizdan, 71,8 foizgacha, oddiy duragaylarda esa 70,4 foizdan 74,4 foizgacha hamda murakkab duragaylarda 74,8 foizdan 75,8 foizgacha bo'lganligi kuzatildi.

Modellashtirilgan qurg'oqchilik muhitida ham barcha oddiy va murakkab duragaylarda irsiylanishi ijobiy holatda, optimal ta'minlangan sharoitdagiga nisbatan birmuncha pastroq ko'rsatkichlarga, ya'ni (hp) oddiy duragaylarda 9,66 gacha, murakkab duragaylarda esa 4,75 gacha ega bo'ldi. F_1 oddiy va murakkab duragaylarida barglardagi umumiy suv miqdori belgisi bo'yicha ikkala muhitda ham oddiy duragaylarda murakkab duragaylarga nisbatan ijobiy holatda irsiylanganligi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar. Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar natijasida qo'yidagicha xulosalarga kelishimiz mumkin.

1. Tajribalarimizda barglarning umumiy suv mug'dari xususiyati belgisining murakkab F_1 duragaylarida irsiylanish ularning ota-ona shakllari, ya'ni F_1 oddiy duragaylarinikidan farqlanishi, dominantlik koeffitsiyenti–hp ko'rsatkichi suv bilan ta'minlanganlik sharoitlari bilan bir qatorda chatishtirish komponentlariga ham bog'lik bo'lishi aniqlandi.

2. Tajribalar natijalariga ko'ra, barglarning suv ushlab xususiyati suv bo'g'lanishi jadalligining to'qima yoki organ darajasidagi xujayralararo suv almashinuvining ko'rsatkichi sifatida qaralishi va uning kattaligi qurg'oqchilikka bardoshlilikini ta'minlanishiga asos bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdulkarimov D.T. «Xususiy seleksiya» darslik Toshkent 2007 yil B.420
2. Tursunov S. "O'simlikshunoslik" darslik 2023. B-339.
3. Sabirov G., Shaniyazova Z.B., Sabirova M.G "O'simliklar fiziologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlar" Metodik qo'llanma . Nukus 2019. –B 30-31.
4. Posipanov, G.S, Dolgodvorov V.E., Jerukov B.X i dr. Rasteniyevodstvo /– M.: Kolos, 2006. S– 612.